

Propuesta de plan de mantenimiento utilizando TPM y RCM en una empresa textil.

Ing. B. L. Flores Hidalgo^{1*}, Dr. J. J. Hurtado Moreno², M. en C. J. M. García Córdova³

¹Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, UPIICSA-IPN, Ciudad de México.

bfloresh1501@alumno.ipn.mx, brendalofh@gmail.com

²Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, UPIICSA-IPN, Ciudad de México. jhurtado@ipn.mx

³Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, UPIICSA-IPN, Ciudad de México. jgarciaco@ipn.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial.

Resumen

En el presente documento se expone una propuesta de un plan de mantenimiento preventivo en una empresa del ramo textil derivada de la combinación de las metodologías TPM y RCM. La propuesta se realizó a través de la observación, el registro de información y las entrevistas abiertas, a partir de estas técnicas de recolección, se elaboró un diagnóstico situacional del proceso en el que se evaluó el OEE del mismo, de igual forma, por medio del diagrama de Pareto y del análisis de criticidad se identificaron los puntos críticos del sistema, con lo cual, se elaboró un AMEF de proceso que permitió proponer algunas actividades de mejora, las cuales conformaron el plan de mantenimiento. Con este estudio se pretende comprender la manera en que diferentes metodologías de mantenimiento pueden coadyuvar para la elaboración de un plan que permita reducir los paros no programados en una línea de producción.

Palabras clave: Mantenimiento preventivo, TPM, RCM, AMEF.

Abstract

This document presents a proposal for a preventive maintenance plan in a company in the textile industry derived from the combination of the TPM and RCM methodologies. The proposal was made through observation, information recording and open interviews, based on these collection techniques, a situational diagnosis of the process was elaborated in which the OEE of the same was evaluated, in the same way, by means of the Pareto diagram and the criticality analysis, the critical points of the system were identified, with which, a process FMEA was elaborated that allowed proposing some improvement activities, which formed the maintenance plan. This study aims to understand the way in which different maintenance methodologies can contribute to the development of a plan that allows reducing unscheduled stoppages in a production line.

Key words: Preventive maintenance, TPM, RCM, FMEA.

Introducción

Hoy en día la globalización de los mercados ha generado un alza en las demandas de productos, lo que, no solo ha provocado una alta competitividad entre empresas, sino que también, ha generado grandes exigencias de producción en las compañías [10], lo que ha hecho necesario tener una eficiencia operativa que permita acelerar la capacidad de producción [5], centrándose en la disminución de costos, aumentando los niveles de productividad y calidad, satisfaciendo los requerimientos del cliente.

Cuando se tiene un proceso productivo, por lo general, la atención va enfocada hacia la maquinaria y su funcionamiento, pues, si ocurre alguna avería, es muy probable que no se obtenga la capacidad de producción deseada, lo que podría desencadenar complicaciones en la planificación de la producción, aumento en los costos de la misma y almacenamiento de inventario desmedido.

Actualmente, uno de los objetivos de cualquier compañía es tener una productividad más eficiente, sin embargo, dentro del proceso productivo existen varios factores que influyen en él, como las averías presentadas en la maquinaria, causantes de paros no deseados, los cuales, podrían ser prevenidos a través de un buen mantenimiento [11]. Dentro de la literatura se mencionan diferentes tipos de mantenimiento, los cuales, son utilizados de acuerdo a los requerimientos de cada empresa, la Figura 1 presenta una categorización éstos.

Figura 1. Clasificación de los tipos de mantenimiento basado en [3][7][9]. Fuente: Elaboración propia, 2022.

Como se puede observar en la figura anterior, existen diferentes tipos de metodologías utilizadas para elaborar una estrategia de mantenimiento, tales como: el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM), el Mantenimiento Productivo Total (TPM), el Mantenimiento Asistido por Computadora (CAM), entre otras. No obstante, de acuerdo con [10] las metodologías más implementadas son el TPM y el RCM. Cabe mencionar que, según [12] una de las técnicas utilizadas para la creación de un plan de mantenimiento preventivo es el RCM pues es un método de análisis sistemático, objetivo y documentado que se puede aplicar en cualquier industria, el cual, se basa en identificar el contexto de la operación y las consecuencias de las fallas de cada equipo, con el propósito de generar una estrategia que permita garantizar los niveles de confiabilidad [8]. Por otro lado, el objetivo del TPM es maximizar la productividad y la disponibilidad del equipo para ello se crea una motivación entre los trabajadores [10], el indicador de este tipo de metodología es el Overall Equipment Effectiveness (OEE), a través del él se mide la productividad de fabricación y muestra el verdadero porcentaje del tiempo productivo de un proceso [1]. La Figura 2 muestra algunas de las características de las técnicas TPM y RCM, así como la relación existente entre las mismas.

Figura 2. Relación entre las metodologías TPM y RCM basado en [2]. Fuente: Elaboración propia, 2022.

La planeación del mantenimiento debe programarse considerando la demanda del producto pues, la producción y el mantenimiento dependen del tiempo de funcionamiento de la maquinaria [4]. De acuerdo con [6] priorizar las

tareas de mantenimiento es esencial, pues de esta manera, se reducen las actividades innecesarias, lo que permite utilizar los recursos de manera más eficiente y minimizar los costos incurridos en ellas, siendo este último factor uno de los desafíos más importantes a considerar, puesto que, en muchas empresas, la inversión en las prácticas de mantenimiento son vistas como una carga financiera adicional, además de que en la mayoría de las organizaciones no están seguras de la rentabilidad que esto implica [5].

Metodología

La metodología utilizada es tipo mixta, ya que, se utilizaron los métodos de investigación cualitativo y cuantitativo, asimismo, para la recolección de evidencia documental se emplearon diferentes técnicas, las cuales, se exponen a continuación:

- Observación: Se utilizó la observación no participante, con el propósito de identificar las actividades del proceso que realizan cada uno de los operadores.
- Entrevistas abiertas: Se realizaron entrevistas a los operarios para conocer y comprender cuales eran las fallas que presentaba la maquinaria, con el objetivo de entender la función de los subsistemas que la conforman.

La recopilación y el análisis de datos expuestos en el presente trabajo, emanan de la experiencia vivencial obtenida en una empresa dedicada a la fabricación de borra textil (término utilizado en el argot de la industria textil para la recuperación de desperdicio de tela), la Figura 3 expone las etapas a partir de las cuales fue desarrollado este artículo, cabe recalcar que, los círculos rojos presentan las herramientas tomadas de las diferentes metodologías que permitieron la creación del plan de mantenimiento.

Figura 3. Etapas de la investigación. Fuente: Elaboración propia, 2022.

Etapa 1. Análisis del proceso de producción, estudio de tiempos y movimientos.

En esta etapa se analizó el método utilizado por los operarios para la manufactura de borra textil, para ello se realizó un estudio de tiempos y movimientos, la Figura 4 expone el proceso de elaboración, a partir de ella se puede notar que, para la fabricación de este producto se requieren tres operadores principales, los cuales, se encargan de dar flujo al proceso productivo, particularmente durante este proceso se realizan dos inspecciones y seis operaciones. Es importante señalar que, la operación “preparar el empaque para la paca de borra”, fue considerada como una actividad en paralelo, por lo cual, el tiempo de la misma no se tomó en cuenta para el cálculo del tiempo medio observado (TMO) final, resultando este de 2043.876 segundos, es decir, 34.065 minutos.

Figura 4. Diagrama de operaciones del proceso de elaboración de borra. Fuente: Elaboración propia, 2022.

Etapa 2. Diagnóstico del proceso fabricación de borra.

Con el propósito de conocer la eficiencia general de la línea del proceso de producción, se realizó un diagnóstico de la misma, para ello se monitoreó la manufactura de este producto durante dos meses, cabe mencionar que, para el registro de los paros no programados en la línea de producción se le entregó un formato a uno de los operadores. En la Tabla 1 se puede observar que, además de catalogar las fallas, se registró el tiempo aproximado de paro y el número de pacas que se fabricaban en el día laboral.

Tabla 1. Formato de registro de fallas. Fuente: Elaboración propia, 2022.

Día	Horario	Fecha	Falla	Descripción	Horas de paro (aproximado)	Número de pacas que realizan
Lunes	Hora inicio					
	Hora fin					
Martes	Hora inicio					
	Hora fin					
Miércoles	Hora inicio					
	Hora fin					
Jueves	Hora inicio					
	Hora fin					
Viernes	Hora inicio					
	Hora fin					
Sábado	Hora inicio					
	Hora fin					

En este mismo orden de ideas, se utilizó una de las herramientas del TPM, el OEE, a través del cual, se monitoreó la disponibilidad, el rendimiento y la calidad de la línea de producción, para el cálculo de estos factores se tomaron en cuenta las consideraciones que tiene la empresa, tales como la jornada laboral y los paros programados, la Tabla 2 expone las características mencionadas anteriormente.

Tabla 2. Consideraciones de la empresa. Fuente: Elaboración propia, 2022.

Jornada laboral	Lunes a sábado	Inicio	Fin	Tiempo (min)
Horario	Lunes a viernes	7:00:00	16:00:00	540
	Sábado	7:00:00	13:00:00	360
Paros programadas	Preparación de la máquina	7:00:00	7:30:00	30
	Hora de comida	12:30	13:00	30
	Limpieza de la máquina	15:40	16:00	20
Consideraciones extras	La empresa ha establecido que a la semana se deben producir 9 toneladas			
	La semana de producción comienza el viernes y termina el jueves de la semana posterior			
	El día sábado no hay tiempo para la comida			

Asimismo, se utilizaron las ecuaciones (1), (2), (3), (4) y (5) para el cálculo de los factores que componen el OEE.

$$CP = \frac{\text{Tiempo operativo}}{TMO} \quad (1)$$

$$\% \text{ disponibilidad} = \frac{\text{Tiempo operativo} - \text{Tiempo de paros no programados}}{\text{Tiempo disponible}} \quad (2)$$

$$\% \text{ rendimiento} = \frac{\text{Producción real}}{\text{Producción teórica}} \quad (3)$$

$$\% \text{ calidad} = \frac{\text{Producción real} - \text{Productos malos}}{\text{Producción real}} \quad (4)$$

$$OEE = \text{Disponibilidad} * \text{Rendimiento} * \text{Calidad} \quad (5)$$

La Figura 5 presenta la gráfica correspondiente a cada uno de los indicadores y del OEE general, cabe señalar que, se establecieron cuatro niveles de referencia para conocer el estado en el que se encuentra el porcentaje de cada uno de los aspectos a evaluados, siendo un nivel inaceptable del 0 al 64%, regular del 65% al 84%, estándar de clase mundial del 85% al 99% y perfecto cuando se tiene un porcentaje del 100% [13] [14]. Como se puede observar a pesar de que el indicador de calidad está en un nivel ideal, los dos indicadores restantes (rendimiento y disponibilidad) son inaceptables, por lo cual, el OEE general se encuentra en un nivel inaceptable, lo que implica que el proceso productivo requiere plantear estrategias que permitan mejorarlo.

Figura 5. Monitoreo del OEE y sus factores. Fuente: Elaboración propia, 2022.

Etapa 3. Identificación de sistemas críticos del proceso de producción.

El objetivo de esta fase es conocer los sistemas críticos del proceso, es decir, aquellos que generaron una mayor cantidad de paros no programados en el proceso productivo. A través del registro de las fallas que se presentaron durante el periodo de diagnóstico, se identificaron las interrupciones más recurrentes presentadas en la línea de producción, cabe destacar que, para su realización se tomó en cuenta el tiempo de duración. La Figura 6 presenta el diagrama de Pareto correspondiente con el objetivo de identificar los puntos críticos del proceso que requieren mantenimiento.

Es preciso enfatizar que, el análisis de Pareto también se le conoce como una técnica 80/20, la cual, ayuda a encontrar los factores que son esenciales en el caso de estudio, lo que permite ignorar aquellos factores triviales [13]. En este gráfico se observa que, la relación 80/20 abarca los siguientes sistemas: cortadora, interruptor del sistema eléctrico, cuerpo 1, prensa, cuerpo 4 y máquina en general, lo que significa que la propuesta de mantenimiento irá enfocada a la prevención de averías que suceden en estos equipos.

Figura 6. Diagrama de Pareto. Fuente: Elaboración propia, 2022.

De esta manera, con el objetivo de conocer la criticidad de los equipos identificados a partir del diagrama de Pareto, se realizó el análisis pertinente de los mismos con el objetivo de conocer de una mejor forma el nivel de riesgo que representa cada equipo. La Figura 7 muestra que, tres de los cinco equipos evaluados se clasifican como un sistema crítico, mientras que los dos restantes tienen un estado semi crítico. Particularmente, la propuesta de mantenimiento irá enfocada a estos equipos, pues tal como se puede observar los sistemas que conforman el proceso productivo tienen una criticidad considerable.

Figura 7. Análisis de criticidad. Fuente: Elaboración propia, 2022.

Etapa 4. Análisis de modos de efectos de fallas de los sistemas críticos identificados.

Una vez identificados los sistemas críticos en el proceso se realizó un Análisis de Modo de Efectos y Fallas (AMEF), esta metodología se basa en la jerarquización del grado de criticidad de riesgo que presenta un equipo, es generalmente empleada en la planeación del mantenimiento, específicamente, en el RCM, a través de la identificación de las causas de falla y el efecto de fallo de las mismas [2]. Por medio de este método se evaluaron los factores de gravedad, ocurrencia y detección de cada uno de los modos de fallas obtenidos, la Figura 8 presenta el AMEF elaborado.

Preparado por:		Brenda Lorena Flores Hidalgo		ANÁLISIS DE MODOS DE EFECTOS Y FALLAS (AMEF)														
Revisado por:		Ing. Antonio García		.DISEÑO X PROCESO .MEDIOS														
Aprobado O.T.:		Ing. Antonio García																
Cliente:		Fausto Suárez S. A de C. V		Denominación del producto:					Paca de borra									
Planta:		Área de elaboración de borra		Proceso:					Elaboración de borra									
Ítem	Descripción de la fase	Modo/s potencial/es de fallo	Efecto/s potencial/es del fallo	Gravedad	Causa(s) potencial(es) del fallo(s)	Evidencia gráfica	Ocurrencia	Verificación(es) y/o control(es) actual(es)	Detección n	NPR	Acción(es) recomendada(s)	Área(s) / persona(s) responsable(s) y fecha de realización						
Cortadora	Corta los pedazos de tela para rehacerlos en piezas más pequeñas	Cuchilla	No se puede cortar la tela	8	Falta de filo de la cuchilla		7	Ninguna	2	112	Afilarse la cuchilla cada semana o cada 9 toneladas	Mantenimiento / Técnico						
				9	Fractura de la cuchilla		4	Ninguna	1	36	Comprar una nueva cuchilla (tipo guillotina)	Dirección General / Juan José Suárez						
		Rodillo de goma	El material no fluye.	8	El material se plastifica y no permite que el rodillo gire		9	Ninguna	3	216	Limpeza cada 20 minutos durante el turno o cada que se atore el material.	Proceso / Operador 1 (cortadora)						
						Revisar el tipo de material a cortar (si es licra quitarlo)					Proceso / Operador 1 (cortadora)							
						O cortar 2 o 3 veces el material, para obtener pedazos más pequeños					Proceso / Operador 1 (cortadora)							
		Tendido	El material no fluye.	7	El material no se adhiere al tendido		4	Ninguna	3	84	Comprar un tendido nuevo que tenga relieve	Dirección General / Juan José Suárez						
						Ajustar la velocidad del tendido y revisarla semanalmente					Mantenimiento / Técnico							
						7					El tendido está roto.		5	Ninguna	3	105	Coser el tendido que está roto.	Proceso / Operador 3 (encargado de línea)
						7					El tendido está viejo		4	Ninguna	3	84	Inspeccionar condiciones del tendido cada que termina el turno	Proceso / Operador 3 (encargado de línea)
		Interruptor del sistema eléctrico	Proporciona energía a la planta necesaria para producir	Corto	El proceso de producción se para	8	Las conexiones están flojas		2	Ninguna	5	80	Apretar conexiones mensualmente	Mantenimiento / Ing. Enrique Carmona				
Inspeccionar conexiones mensualmente	Mantenimiento / Ing. Enrique Carmona																	
Cuerpo 1	Recibe el material y comienza desgarrar la tela	Tambora	No se puede desgarrar la tela	8	Falta de filo en los clavos que la integran		3	Ninguna	7	168	Cambiar el sentido de la tambora cada 30 toneladas	Proceso / Operador 3 (encargado de línea) y operador 1 (cortadora)						
				Rodillo de goma	No permite el flujo del material al siguiente cuerpo	7	Material atascado		4	Ninguna	3	84	Ajustar velocidades (parámetros).	Proceso / Operador 3 (encargado de línea)				
		Revisión de parámetros al inicio del turno	Proceso / Operador 3 (encargado de línea)															
		Tendido de entrada	No permite el flujo del material al siguiente cuerpo	7	Material atascado		4	Ninguna	3	84	Ajustar velocidades (parámetros).	Proceso / Operador 3 (encargado de línea)						
											Revisión de parámetros al inicio del turno	Proceso / Operador 3 (encargado de línea)						
		Cadena	No permite el flujo del material al siguiente cuerpo	2	El tensor de las cadenas está roto		2	Ninguna	3	12	Apretar el tensor cada semana	Mantenimiento / Técnico						
											Cambiar el tensor cada 6 meses	Mantenimiento / Técnico						
											Cuando falle cambiarlo de forma inmediata	Mantenimiento / Técnico						
											2	Las cadenas están flojas		2	Ninguna	3	12	Apretar las cadenas cada semana
		Cuando falle cambiarlas de forma inmediata	Mantenimiento / Técnico															
Motor reductor	No permite el flujo del material al siguiente cuerpo	2	Fuga de aceite en el motor reductor		2	Ninguna	3	12	Si hay fuga, repararlo inmediatamente	Proceso / Operador 1 (cortadora)								
									Revisar condiciones del equipo al final de turno	Proceso / Operador 1 (cortadora)								
Cuerpo 4	Ultimo cuerpo donde se desgarrar la tela y se envía a la prensa	Ventilador	No succiona el material hacia la prensa	8	El ventilador está sucio		3	Ninguna	6	144	Limpeza al inicio y al final del turno	Proceso / Operador 2 (máquina Laroche)						

Prensa	Compacta la borra para convertirla en paca	Bobina	La caja de la empacadora no sube	8	La bobina se quema		5	Ninguna	3	120	Cambio de bobina	Mantenimiento / Ing. Enrique Carmona		
			La bobina se calienta	8			5	Ninguna	3	120	Capacitación del personal para no exceder el tiempo en que se forma la paca de borra	Producción / Ing. Antonio García.		
		Pistón	La caja de la empacadora no compacta	8	Falta de aceite en la caja	3	Ninguna	3	72	Revisión de aceite una vez al mes	Mantenimiento / Ing. Enrique Carmona			
					La bomba no tiene presión					3	Ninguna	3	72	Cambio de empaques
		Pastilla	La prensa no tiene corriente	8	Se bota la pastilla	3	Ninguna	5	120	Revisión de parámetros una vez al mes	Mantenimiento / Ing. Enrique Carmona			
		Tablero	La caja de la empacadora no sube	7	Las conexiones están flojas	2	Ninguna	5	70	Cambio de pastilla por una de mayor capacidad	Mantenimiento / Ing. Enrique Carmona			
										Apriete de conexiones cada mes	Mantenimiento / Ing. Enrique Carmona			
		Carro	Empuja el material a la empacadora	7	El carro está sucio	2	Ninguna	5	70	Revisión de empaques cada medio año	Mantenimiento / Ing. Enrique Carmona			
		Tendido del carro	No jala el material hacia la caja	7	El tendido está roto	2	Ninguna	3	42	Limpieza del carro al final del turno	Proceso / Operador 3 (encargado de la línea)			
										Coser el tendido que está roto.	Proceso / Operador 3 (encargado de la línea)			
		Máquina general	Realiza el proceso de elaboración de borra	Tendido	Permite el flujo de la purga	7	El tendido está roto.		2	Ninguna	3	42	Coser el tendido que está roto.	Proceso / Operador 3 (encargado de línea)
					El tendido está viejo	7			3	Ninguna	3	63	Inspeccionar condiciones del tendido cada que termina el turno	Proceso / Operador 3 (encargado de línea)
Cajones	Almacena la purga que cae			2	Los cajones están sucios		3	Ninguna	3	18	Limpiar cajones al final de turno	Proceso / Operador 2 (máquina Laroche)		
Filtros y mangas	No se succiona el polvo			2	Los filtros y las mangas están sucios o llenos de polvo		2	Ninguna	5	20	Limpiar filtros y mangas cada 15 días	Proceso / Operador 2 (máquina Laroche)		
Velocidades	La borra no fluye constantemente			8	Las velocidades están descalibradas		4	Ninguna	7	224	Revisar parámetros diario	Producción / Ing. Antonio García.		

Figura 8. AMEF del proceso de fabricación de borra. Fuente: Elaboración propia, 2022.

Etapas 5. Elaboración de la propuesta del plan de mantenimiento preventivo.

La etapa final de este artículo muestra una propuesta de un plan de mantenimiento basada a través de los puntos críticos identificados en la fase de diagnóstico de los sistemas que conforman el proceso de producción, a partir de dicha técnica, se plantean las actividades preventivas para advertir las fallas generadas por el no mantenimiento.

Resultados y discusión

Propuesta de mantenimiento.

Basándose en los datos obtenidos en el AMEF presentado anteriormente, se propone el siguiente programa de mantenimiento preventivo, la Figura 9 presenta las actividades a realizar en cada uno de los componentes que integran el sistema, asimismo, se exponen las tareas a realizar, las cuales, están categorizadas de acuerdo con la frecuencia de mantenimiento, planificando una programación diaria a aquellas que requieren una limpieza, revisión y apriete, del mismo modo, esta propuesta contiene algunas consideraciones extra, tales como el reemplazo de algunos componentes como la chuchilla, el tendido, la bobina y el ventilador, con el propósito de reducir los paros no programados por las condiciones actuales de estos sistemas. De igual manera, se presenta la planeación del mes de las actividades de mantenimiento propuestas, con el objetivo de visualizar gráficamente cuando se realizarán estas tareas, aunado a esto, se hace hincapié que cuando alguno de los componentes llegue a fallar se debe atender esta situación inmediatamente con lo cual se pretende también un mantenimiento correctivo.

La propuesta de mantenimiento expuesta anteriormente se válida a través de un análisis costo-beneficio, la Tabla 3 muestra los costos y beneficios mensuales emanados de esta propuesta. Posteriormente, la ecuación 6 expone que la relación $B/C > 1$, lo que significa que la propuesta es viable. Cabe destacar que, los costos pertinentes de cada uno de los insumos, fueron proporcionados por el director general de la empresa.

en este trabajo son relevantes, porque cualquier tipo de organización de este sector puede utilizar esta investigación como base para desarrollar un plan de mantenimiento preventivo acorde a sus necesidades, que le permita plantear diferentes tareas de mantenimiento con el objetivo de reducir los paros no programados en la línea de producción.

Agradecimientos

La autora agradece al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y a la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) por su apoyo incondicional para el desarrollo de este artículo de investigación, asimismo, agradece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por la beca otorgada No. 803111, también reconoce el apoyo de la beca BEIFI, la cual, es parte del proyecto de investigación bajo el programa No. SIP20220281.

Referencias

- [1] Agustiady, T. K., & Cudney, E. A. (2018). Total productive maintenance. *Total Quality Management & Business Excellence*, 1–8. <https://doi.org/10.1080/14783363.2018.1438843>
- [2] Azid, N. A. A., Shamsudin, S. N. A., Yusoff, M. S., & Samat, H. A. (2019). Conceptual Analysis and Survey of Total Productive Maintenance (TPM) and Reliability Centered Maintenance (RCM) Relationship. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 530(1), 012050. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/530/1/012050>
- [3] Herry, A. P., Farida, F., & Lutfia, N. I. (2018). Performance analysis of TPM implementation through Overall Equipment Effectiveness (OEE) and Six Big Losses. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 453, 012061. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/453/1/012061>
- [4] Huang, J., & Wang, L. (2018). Makespan minimization on single batch-processing machine considering preventive maintenance. *2018 5th International Conference on Industrial Engineering and Applications (ICIEA)*, 294–298. <https://doi.org/10.1109/iea.2018.8387113>
- [5] Karuppiah, K., Sankaranarayanan, B., & Ali, S. M. (2021). On sustainable predictive maintenance: Exploration of key barriers using an integrated approach. *Sustainable Production and Consumption*, 27, 1537–1553. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.03.023>
- [6] Lopes, I. S., Senra, P., Neto, B., Costa, R., Sousa, M., Cabo, T., & Oliveira, J. A. (2017). Multi-criteria classification for prioritization of preventive maintenance tasks to support maintenance scheduling. *2017 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)*, 2102–2016. <https://doi.org/10.1109/ieem.2017.8290263>
- [7] Munir, M. A., Zaheer, M. A., Haider, M., Rafique, M. Z., Rasool, M. A., & Amjad, M. S. (2019). Problems and Barriers Affecting Total Productive Maintenance Implementation. *Engineering, Technology & Applied Science Research*, 9(5), 4818–4823. <https://doi.org/10.48084/etasr.3082>
- [8] Okwuobi, S., Ishola, F., Ajayi, O., Salawu, E., Aworinde, A., Olatunji, O., & Akinlabi, S. (2018). A Reliability-Centered Maintenance Study for an Individual Section-Forming Machine. *Machines*, 6(4), 50–67. <https://doi.org/10.3390/machines6040050>
- [9] Phogat, S., & Gupta, A. K. (2017). Identification of problems in maintenance operations and comparison with manufacturing operations. *Journal of Quality in Maintenance Engineering*, 23(2), 226–238. <https://doi.org/10.1108/jqme-06-2016-0027>
- [10] Pinto, G., Silva, F., Baptista, A., Fernandes, N. O., Casais, R., & Carvalho, C. (2020). TPM implementation and maintenance strategic plan – a case study. *Procedia Manufacturing*, 11(3), 192–204. <https://doi.org/10.24867/IJIEEM-2020-3-26>
- [11] Pinto, G., Silva, F., Campilho, R., Casais, R., Fernandes, A., & Baptista, A. (2019). Continuous improvement in maintenance: a case study in the automotive industry involving Lean tools. *Procedia Manufacturing*, 38, 1582–1591. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.01.127>
- [12] Sajaradj, Z., Huda, L. N., & Sinulingga, S. (2019). The Application of Reliability Centered Maintenance (RCM) Methods to Design Maintenance System in Manufacturing (Journal Review). *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 505(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899x/505/1/012058>
- [13] Suryaprakash, M., Gomathi Prabha, M., Yuvaraja, M., & Rishi Revanth, R. (2021). Improvement of overall equipment effectiveness of machining centre using tpm. *Materials Today: Proceedings*, 46, 9348–9353. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.02.820>
- [14] Thorat, R., & Mahesha, G. (2020). Improvement in productivity through TPM Implementation. *Materials Today: Proceedings*, 24, 1508–1517. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.04.470>